

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamrabojevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корxonанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Тошпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕХАНИЗМЫ

Жиянова Наргиза Эсанбаевна

*доктор экономических наук (DSc)
профессор кафедры
финансы и финансовые технологии
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: nargiza_omad@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1053-221*

Джумамуратова Хурлиман Маратовна

*магистрант
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: khurlid@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления в кризисных условиях через призму антикризисных финансов, которые становятся ключевым инструментом сохранения устойчивости предприятий и национальной экономики. Особое внимание уделяется анализу мер, предпринятых в Узбекистане в период кризисов 2020–2024 гг., включая поддержку ликвидности, реструктуризацию обязательств, цифровизацию финансовых процессов и усиление социальной защиты. На основе международных и национальных исследований оцениваются факторы, определяющие эффективность антикризисного управления, и предлагаются направления дальнейшего совершенствования финансовой политики для повышения устойчивости экономики.

Ключевые слова: антикризисные финансы; управление в кризисных условиях; финансовая устойчивость; ликвидность; реструктуризация долгов; цифровизация; государственная поддержка; экономические шоки; Узбекистан.

INQIROZGA QARSHI MOLIYAVIY BOSHQARUV: ZAMONAVIY YONDASHUV VA MEXANIZMLAR

Jiyanova Nargiza Esanboyevna

*iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)
moliya va moliyaviy
texnologiyalar kafedrasida professori
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: nargiza_omad@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1053-221*

Djumamuratova Khurliman Maratovna

*magistrant
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: khurlid@gmail.com*

Аннотация. Мақоллада inqirozga qarshi boshqaruvning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan, bu esa korxonalar va milliy iqtisodiyotning barqarorligini saqlashning asosiy vositasiga aylanib bormoqda. 2020–2024 yillardagi inqiroz davrida O'zbekistonda ko'rilgan

chora-tadbirlar, jumladan, likvidlikni qo'llab-quvvatlash, qarzlarni qayta tuzish, moliyaviy jarayonlarni raqamlashtirish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish tahliliga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada xalqaro va milliy tadqiqotlar asosida inqirozga qarshi boshqaruv samaradorligini belgilovchi omillar baholangan va iqtisodiy barqarorlikni oshirish uchun moliyaviy siyosatni yanada takomillashtirish yo'nalishlari taklif etiladi.

Kalit so'zlari: *inqirozga qarshi moliyalashtirish, inqirozga qarshi boshqaruv, moliyaviy barqarorlik, likvidlik, qarzlarni to'lovini o'zgartirish, raqamlashtirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, iqtisodiy zarba.*

ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT: MODERN APPROACHES AND MECHANISMS

Jiyanova Nargiza Esanboyevna

*Doctor of Economics Sciences (DSc)
Professor Department of
Finance and Financial Technologies
Tashkent State University of Economics
E-mail: nargiza_omad@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1053-221*

Djumamuratova Khurliman Maratovna

*Master's Student
Tashkent State the University
of Economics
E-mail: khurlid@gmail.com*

Abstract. *This article examines the theoretical and practical aspects of crisis management through the lens of anti-crisis finance, which is becoming a key tool for maintaining the resilience of enterprises and the national economy. Particular attention is paid to the analysis of measures taken in Uzbekistan during the 2020–2024 crises, including liquidity support, debt restructuring, digitalization of financial processes, and strengthening social protection. Based on international and national research, the factors determining the effectiveness of crisis management are assessed and areas for further improvement of financial policy to enhance economic resilience are proposed.*

Keywords: *anti-crisis finance, crisis management, financial stability, liquidity, debt restructuring, digitalization, government support, economic shocks.*

Введение

Современные глобальные кризисы превратились в постоянный фактор мирового экономического ландшафта. Пандемия COVID-19, разрывы логистических цепочек, ценовые шоки на сырьевых рынках и усиливающиеся геополитические противоречия существенно изменили условия функционирования национальных экономик. В такой среде государствам приходится модернизировать существующие финансовые модели, внедрять инновационные решения и формировать новые механизмы управления рисками. На первый план выходят антикризисные финансы – совокупность инструментов и мер, направленных на минимизацию экономических потерь, обеспечение устойчивости бизнеса и сохранение социальной стабильности.

Для Узбекистана актуальность антикризисного управления значительно возросла в период 2020–2024 годов, когда экономика столкнулась с замедлением деловой активности, ускорением инфляционных процессов и снижением внешнего спроса на фоне глобальной нестабильности. Эти вызовы требовали оперативных и системных решений. Государство

разработало комплексные программы экономической поддержки, охватывающие финансовый сектор, социальную защиту населения, стабилизацию рынка труда и цифровизацию ключевых процессов.

В условиях реализации Стратегии «Новый Узбекистан – 2030» особая роль отводится инновационному развитию финансовой системы. Приоритетными стали внедрение современных цифровых платформ, автоматизация процессов бюджетирования и мониторинга государственных расходов, развитие электронных сервисов для бизнеса и населения, а также расширение программ льготного кредитования через онлайн-инфраструктуру. Эти меры не только смягчили последствия кризиса, но и создали предпосылки для формирования более гибкой, технологически развитой и устойчивой финансовой экосистемы.

Комплексный переход к инновационному государственному управлению, прозрачности и цифровой трансформации открывает новые возможности для анализа эффективности антикризисных инструментов. В этом контексте изучение механизмов антикризисных финансов в Узбекистане приобретает стратегическую значимость, поскольку позволяет оценить результативность текущих реформ и определить направления дальнейшего совершенствования финансово-экономической политики в условиях глобальной нестабильности и трансформации мировых рынков.

Обзор литературы

Исследования в области антикризисных финансов показывают, что способность экономики противостоять внешним шокам во многом определяется эффективностью финансовой системы и её адаптивностью. Одним из ключевых авторов, изучавших кризисные состояния предприятий, является Э. Альтман, чья модель прогнозирования банкротства Z-score (Altman, 1968) доказала, что ранняя диагностика рисков значительно снижает вероятность финансовой несостоятельности. Практика Узбекистана подтверждает этот вывод: предприятия, находившиеся под регулярным финансовым мониторингом, показали более высокие темпы восстановления после кризиса 2020 года.

Международные организации также внесли значимый вклад в изучение антикризисной политики. В отчётах МВФ (IMF, 2021) и ОЭСР (OECD, 2022) подчёркивается, что успешное преодоление кризисов связано с активной фискальной поддержкой, гибкой денежно-кредитной политикой и цифровизацией государственных процессов. Эти рекомендации нашли отражение в политике Узбекистана, где расширение цифровых социальных выплат, охвативших около полутора миллионов семей, повысило адресность и прозрачность помощи.

Среди отечественных исследователей важный вклад в анализ финансовой устойчивости внесли К.Х. Абдурахманов (Абдурахманов, 2019) и Ш.Х. Кудбиев (Кудбиев, 2020). Их работы отмечают необходимость модернизации финансовой инфраструктуры, развития цифровых платежей и укрепления регуляторных институтов, что соответствует наблюдаемым тенденциям антикризисного восстановления в стране.

Методология исследования

Исследования в области антикризисных финансов показывают, что устойчивость экономики в условиях кризисов определяется способностью финансовой системы своевременно выявлять риски, поддерживать ликвидность и обеспечивать гибкость управления. Теоретические подходы подчеркивают важность ранней диагностики финансовых угроз и использования моделей прогнозирования, которые позволяют предотвратить банкротства и сохранить непрерывность деятельности предприятий. Международные аналитические отчёты также указывают, что эффективная антикризисная политика должна сочетать фискальные стимулы, расширение социальной поддержки и цифровизацию государственных процессов. Эти выводы подтверждаются данными

Узбекистана, где рост цифровых транзакций, расширение онлайн-банкинга и внедрение электронных социальных выплат способствовали ускорению восстановления экономики после кризиса. В отечественных исследованиях подчёркивается значимость модернизации финансовой инфраструктуры, усиления регуляторных механизмов и повышения адресности государственной поддержки, что формирует основу устойчивой национальной модели антикризисного управления.

Анализ и результаты

Устойчивость финансовых систем в условиях кризисов становится одной из центральных проблем современной экономики, поскольку глобальные потрясения – от финансовых шоков и геополитической напряжённости до энергетических перебоев и пандемий – создают нестабильность, требующую немедленного реагирования. Управление в кризисных условиях рассматривается как комплекс антикризисных финансовых решений, направленных на защиту бизнеса, домохозяйств и национальной экономики от последствий внешних и внутренних шоков. В научной литературе подчёркивается, что кризис – это не только угроза, но и возможность пересмотра финансовых моделей, повышения эффективности управления и создания более устойчивой экономической архитектуры. Именно поэтому тема антикризисных финансов занимает ключевое место в исследованиях мировой и региональной экономической политики.

Исследователи, начиная с работ Altman, посвящённых ранней диагностике банкротств, указывают на важность своевременной оценки риска и мониторинга ликвидности. По мнению автора, модели предкризисного анализа дают возможность заранее выявить угрозы и сократить масштабы будущих потерь. Эта позиция подтверждается и современными исследованиями OECD, согласно которым предприятия, своевременно внедрившие системы управления рисками, быстрее адаптируются к кризисам и восстанавливают финансовую устойчивость. На практике это означает, что антикризисные финансы должны начинаться задолго до наступления шоковой ситуации и включать меры по поддержанию ликвидности, снижению долговой нагрузки и оптимизации затрат.

Применение этих принципов можно ясно проследить на примере Узбекистана, экономика которого за последние годы столкнулась с несколькими кризисными волнами – пандемией COVID-19, нарушением внешней логистики, ростом мировых цен на энергоносители и инфляционным давлением. Каждый из этих кризисов выявил необходимость активной финансовой адаптации. В период пандемии правительство Узбекистана реализовало один из крупнейших в регионе пакетов поддержки, направленных на смягчение экономических последствий. Был создан стабилизационный фонд объёмом более 10 трлн сумов, из которых значительная часть направлялась на поддержание ликвидности предприятий, льготные кредиты и финансирование социальных программ. Эти меры соответствовали международным рекомендациям МВФ, подчёркивающим необходимость сочетания финансовой помощи бизнесу и поддержки занятости.

Другим важным инструментом антикризисных финансов является реструктуризация обязательств, которая позволяет предприятиям временно снизить финансовое давление. В Узбекистане в 2020 – 2021 годах была проведена масштабная отсрочка по кредитным обязательствам для более чем 500 тысяч предприятий и физических лиц, что предотвратило рост просрочек и возможные массовые банкротства. Коммерческим банкам было разрешено продлевать сроки кредита без ухудшения кредитной истории клиентов, что стало примером гибкого регулирования, рекомендованного многими международными организациями. Такой подход позволил снизить нагрузку на бизнес и сохранить рабочие места.

Таблица 1.

Макроэкономические показатели Узбекистана в условиях кризисов (2020–2024 гг.)*

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024*
Рост ВВП	1,6%	7,4%	5,7%	6,0%	6,1%
Инфляция	11,1%	10,0%	12,3%	8,8%	8,0%
Госдолг к ВВП	36%	38%	40%	37%	35%
Уровень безработицы	13%	11%	10%	8,9%	8,5%
Объём антикризисной поддержки	высокий	высокий	средний	умеренный	сохраняется

*Выполнено авторами на основе данных Центрального банка РУз (cbu.uz).

Показатели демонстрируют, что экономика Узбекистана испытывала значительное давление в период глобальных кризисов. Самым стрессовым стал 2020 год: рост ВВП резко замедлился, а инфляция оставалась высокой. В ответ государство расширило антикризисные меры, увеличивая поддержку бизнеса, социальной сферы и банковской системы.

С 2021 года началось устойчивое восстановление. Рост ВВП восстановился благодаря мерам поддержки предпринимательства, льготному кредитованию и активному восстановлению внутреннего спроса. Несмотря на внешние шоки 2022 года, экономика сохранила положительную динамику.

Снижение безработицы и стабилизация инфляции в 2023–2024 годах указывают на гибкость финансовой системы и эффективность программ реструктуризации, льготных займов и стимулирования цифровых финансовых услуг.

Эти тенденции демонстрируют, что антикризисные финансы стали ключевым инструментом смягчения экономических рисков и формирования устойчивой макроэкономической среды.

Также важной частью антикризисного управления становится цифровизация финансовых процессов. Исследования McKinsey показывают, что внедрение цифровых технологий помогает предприятиям экономить от 10 до 30 процентов операционных затрат, что особенно важно в кризисный период. Узбекистан продемонстрировал сильный прогресс в этой области: объём электронной коммерции в стране вырос более чем на 65 процентов, а использование цифровых инструментов мониторинга, ERP-систем и онлайн-платежей стало ключевым фактором адаптации бизнеса к новым условиям. Например, многие предприятия в 2022 году перешли на удалённые методы управления складскими запасами, что позволило снизить логистические сбои и повысить экономию ресурсов.

Антикризисные финансы включают также меры социальной защиты населения. В условиях кризиса финансовая устойчивость государства напрямую связана с его способностью поддерживать наиболее уязвимые группы. В Узбекистане существенную роль сыграла цифровизация социальной защиты: расширение «Единого реестра социальной помощи» позволило оперативно выявлять нуждающиеся семьи и предоставлять им поддержку. Во время пандемии адресную помощь получили более 1,3 млн граждан, что стало важным элементом национальной антикризисной стратегии. Эти меры согласуются с рекомендациями UNDP, подчёркивающими роль цифровой идентификации в эффективном управлении благосостоянием населения в период кризисов.

С точки зрения организационного управления, кризисные условия требуют высокой скорости принятия решений и гибкости. Исследования Гарвардской школы бизнеса показывают, что компании с более адаптивной структурой управления переживают кризис

легче. В Узбекистане аналогичный эффект наблюдался у предприятий, внедривших цифровые системы контроля и управленческой отчетности: они смогли быстрее перестроить производство, переориентироваться на новые рынки и сохранить финансовую устойчивость.

Во многих странах применялись аналогичные механизмы: расширение государственных расходов, налоговые льготы, субсидии для бизнеса и развитие цифровой инфраструктуры. В большинстве государств были введены прямые денежные выплаты населению, программы поддержки малого бизнеса и льготные кредиты. Широко использовалась практика реструктуризации долгов и продления сроков кредитных обязательств.

Таблица 2.

Сравнение принятых ключевых антикризисных мер в Узбекистане и в зарубежных странах*

Мера	Узбекистан	США	Индия	Кения
Основной антикризисный инструмент	антикризисный фонд, льготные кредиты, отсрочки, цифровизация соцвыплат	масштабный фискальный пакет, прямые платежи населению (CARES ~\$2.2 трлн)	интеграция ID + DBT, UPI (массовые прямые выплаты)	мобильные переводы (M-Pesa), поддержка через мобильную сеть
Охват соцвыплат (прибл.)	≈1,55 млн семей (цифровые выплаты)	десятки миллионов домохозяйств	сотни миллионов аккаунтов в DBT/Aadhaar	высокая доля мобильных домохозяйств (~90% пользуются M-Pesa)
Цифровизация	резкий рост цифровых транзакций (45→72%)	быстрый переход к цифровым выплатам	связка ID+платежи – ключ к снижению утечек	мобильные деньги – фундамент финансовой инклюзии
Эффект на бизнес	отсрочки для 0.5 млн → 0.15 млн (снижение нагрузки)	прямые гранты/займы + страхование безработицы	сокращение утечек выплат и быстрая доставка	повышение доходов у малых хозяйств (экономические исследования)

*Выполнено авторами на основе данных Центрального банка РУз (cbu.uz), официальных документов о мерах против кризиса США (congress.com), Индии (dbtbharat.gov.in), Кении (centralbank.go.ke).

Таблица отражает сравнительный анализ антикризисных мер, которые применяли Узбекистан и ряд других стран, что позволяет увидеть общие тенденции в глобальной антикризисной политике и особенности национальных стратегий. Узбекистан использовал комплексный подход, сочетая создание антикризисного фонда, отсрочку кредитных обязательств примерно для половины миллиона субъектов и широкую цифровизацию социальных выплат, что обеспечило устойчивую поддержку как бизнесу, так и уязвимым слоям населения. США сделали ставку на масштабный фискальный пакет, включающий прямые денежные выплаты домохозяйствам и поддержку бизнеса, что позволило быстро стимулировать внутренний спрос. Индия использовала уникальную систему цифровой идентификации и прямых выплат, позволяющую доставлять помощь сотням миллионов

граждан без посредников и снижать административные издержки. Кения, с другой стороны, опиралась на развитую систему мобильных денег, что обеспечило высокий уровень финансовой инклюзии и позволило эффективно поддерживать малые хозяйства даже при ограниченном доступе к банкам.

Сравнение показывает, что, несмотря на различия в ресурсах и масштабе экономик, ключевыми элементами успешной антикризисной политики во всех странах стали цифровые технологии, прямое взаимодействие государства с населением и гибкие инструменты поддержки бизнеса. Узбекистан демонстрирует сходство с международными подходами, но делает акцент на ускоренной цифровизации и улучшении адресности социальной помощи, что особенно важно для стран с высокой долей уязвимых домохозяйств. Таким образом, опыт разных стран подтверждает, что цифровая инфраструктура, прямые платежи и своевременные меры снижения долговой нагрузки являются наиболее эффективными механизмами антикризисного управления.

Результаты исследования

Полученные результаты исследования показывают, что цифровые финансовые услуги играют ключевую роль в расширении финансовых возможностей малообеспеченных семей, обеспечивая быстрый, недорогой и доступный доступ к экономическим ресурсам. Анализ статистики Центрального банка Узбекистана демонстрирует устойчивый рост цифровой активности населения: объем транзакций через мобильные приложения и онлайн-платформы увеличился более чем на 70% за последние три года, при этом число активных пользователей цифровых кошельков превысило 12 миллионов человек. Эти данные указывают на постепенное смещение финансового поведения граждан в сторону цифровых сервисов.

Особый эффект отмечается среди малообеспеченных семей. Согласно данным Единого реестра социальной защиты, около 1,5 млн домохозяйств получают социальные выплаты через цифровые каналы, что значительно сокращает задержки и повышает точность доставки помощи. Переход на электронную систему выплат позволил снизить административные расходы и сократить долю необоснованных назначений.

Также исследование показало, что использование цифровых финансов способствует росту экономической активности: доля малообеспеченных граждан, ведущих микропредпринимательство через онлайн-платформы, увеличилась на 25% благодаря доступу к мобильным платежам, QR-оплате и возможностям онлайн-торговли. Доступ к микрокредитам через цифровые сервисы также вырос, что подтверждают данные коммерческих банков: около 40% микрозаймов было оформлено онлайн.

Заключение

Проведённое исследование показывает, что цифровые финансовые услуги являются эффективным инструментом расширения финансовых возможностей малообеспеченных семей в Узбекистане. Цифровизация платежей, социальные реестры, мобильные кошельки и онлайн-кредитование создают более доступную и гибкую финансовую экосистему, что способствует снижению бедности и повышению экономической самостоятельности населения.

На основе проведённого исследования можно выделить ряд направлений, которые способны усилить влияние цифровых финансовых услуг на расширение возможностей малообеспеченных семей. Важно укреплять цифровую инфраструктуру в сельских и удалённых регионах, поскольку именно она обеспечивает равный доступ к современным финансовым инструментам и снижает цифровой разрыв между различными социальными группами. Одновременно с этим особое значение приобретает развитие программ цифровой и финансовой грамотности, ориентированных на уязвимые слои населения, что позволяет повысить их самостоятельность в использовании цифровых сервисов.

Не менее значимой задачей является интеграция всех видов социальной помощи в единую цифровую платформу, обеспечивающую прозрачность, оперативность и удобство получения выплат. В условиях роста цифровой экономики требуется также создание безопасных механизмов онлайн-микрокредитования с грамотно выстроенной системой регулирования рисков, что помогает предотвратить долговую нагрузку среди малообеспеченных семей.

Параллельно необходимо стимулировать цифровое предпринимательство, которое открывает новые источники дохода и расширяет экономическую активность домохозяйств благодаря доступным инструментам онлайн-торговли и электронных платежей. Существенный эффект приносит развитие партнёрства государства, банковского сектора и финтех-компаний, поскольку такая координация позволяет создавать более инклюзивные и доступные финансовые продукты. Завершая комплексный подход, важно уделять особое внимание укреплению системы защиты данных, поскольку доверие к цифровым сервисам формируется только при гарантированной безопасности и конфиденциальности информации пользователей.

Литература

1. Указ Президента РУз № УП–5969 от 18.03.2020 г. О первоочередных мерах по поддержке населения, отраслей экономики и предпринимательства в период пандемии. – <https://lex.uz/ru/docs/4770763>
2. Указ Президента «О Стратегии развития «Узбекистан–2030» № УП-158 (11.09.2023). Цели по снижению бедности и устойчивости экономики к кризисам. – <https://lex.uz/ru/docs/6600404>
3. Шерстнева Н.Л. Антикризисное управление в условиях финансового кризиса. // Экономика и бизнес. 2008.
4. Каримова Т.Х. Антикризисное управление: причины кризисов, стратегии и методы антикризисного управления. 2022.
5. Жиянова Н.Э. Финансовые ресурсы предприятий: повышения эффективности их формирования и использования в современных условиях // Science and Education, 2(8) 2021, – 656-668. <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1794>,
6. Центральный банк Республики Узбекистан. Официальные отчёты и статистические данные (cbu.uz).
7. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Годовые экономические отчёты и аналитические материалы. (mineconomy.uz).
8. Кения. Годовые статистические отчеты М-Pesa (safaricom.co.ke)
9. Официальные документы о мерах против кризиса США (congress.com).
10. Правительство Индии. Портал прямого перевода события (dbtbharat.gov.in).

